

O IMPACTO DA PANDEMIA AOS ENFERMEIROS DO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

GOMES, Barbara¹
ARAÚJO, Normeide Rufo²
SOUSA, Caren Nádia Soares de³

RESUMO

A pandemia causada pelo vírus covid-19 tem afetado negativamente a saúde mental dos enfermeiros que auxiliam na linha de frente, pois lidam diariamente com a incerteza, sobrecarga de trabalho e o medo da doença que apresentava semelhança com os relatos das pandemias anteriores. O objetivo desse estudo é refletir sobre os desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem de acordo com a literatura. O método utilizado nesse estudo foi a busca de artigos baseada na realidade que os profissionais de enfermagem enfrenta durante a pandemia. Um estudo realizado durante 2020, ano que foi decretada a pandemia mostrou que cerca de 10 mil profissionais de enfermagem estavam com suspeita ou foram confirmados com a doença. Destes, 72 profissionais vieram a óbito, sendo 54% dos óbitos ocorreram no Sudeste, 21% no Nordeste, 12% na região Norte, 7% na Região sul e 6% no Centro-Oeste. Outro estudo demonstram que dentre os desafios enfrentados pelos enfermeiros no setor de urgência e emergência, está o desgaste emocional e falta de apoio psicológico, sendo que 38% sobrecarga de trabalho, 30% desgaste emocional, 20% falta de EPI, 12% cansaço extremo.

Palavras-chave: Covid-19. Saúde mental. Saúde do trabalhador. Urgência e emergência.

1. INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, localizada na China, houveram relatos de surto de pneumonia aguda, sendo esse o início do surgimento de um novo vírus, denominado SARS-COV-2. Ele rapidamente se espalhou não só pelo país, mas também pelo mundo, fazendo com que em janeiro de 2020 fosse declarado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional (PHEIC) e em 11 de fevereiro de 2020, uma pandemia global, conforme noticiado pela Empresa Brasileira de Comunicação. Diante dessa situação crítica os profissionais de saúde se viram num contexto em que precisavam enfrentar todos os dias no ambiente de trabalho um constante risco a infecção, incontáveis óbitos diários, superlotação de hospitais e, principalmente, a escassez de informação sobre o que realmente estavam enfrentando, os transtornos de ansiedade aumentaram cada vez mais, causando repercussões psicológicas negativas naqueles que tinham contato direto com tal realidade, especialmente os profissionais de enfermagem.

O novo coronavírus começou a ser reconhecido por sua sintomatologia, manifestando-se

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: barbaragomes056@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: normarufo@hotmail.com

³Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

como uma síndrome gripal com tosse, dor de garganta e mialgia. Além dos sintomas descritos há relatos de acometimento neurológico, que pode ocorrer em qualquer pessoa contaminada, causando grandes impactos cerebrais e doenças neurológicas graves e mortais. Não só doenças, mas o novo coronavírus gera sequelas envolvendo o sistema nervoso que ainda não se sabe se são reversíveis ou se continuarão por toda a vida (MATÍAS-GUIUet al., 2020). Relatos na literatura revelam quadros de perda motora, anosmia e ageusia causados pelo COVID-19 em que alguns pacientes não retornaram a ter esses sentidos. Ademais muitos casos neurológicos graves já foram relatados como acidente vascular cerebral (AVC), encefalite viral, meningite, encefalopatia necrosante hemorrágica aguda e síndrome de Guillain Barré associados ao vírus (MORIGUCHIet al., 2020). Vale ressaltar também que muitos pacientes são assintomáticos ou manifestam sintomas leves (ASADI-POOYA, SIMANI, 2020). Em caráter danoso a pandemia da COVID-19 provocou até o dia 08 de maio de 2020 a morte de 98 profissionais de Enfermagem. Até esta data já eram mais de 3 mil profissionais infectados pelo SARS-CoV-2, que somados aos casos suspeitos, ultrapassam a marca de 11 mil notificações reportadas ao Conselho Federal de Enfermagem brasileiro e com vasto número de afastamento do trabalho. A partir dos dados emitidos pelo Conselho Federal de Enfermagem brasileiro, o número de profissionais de Enfermagem que morreram no Brasil ultrapassaram países como a Espanha, a Itália e os Estados Unidos. Por serem o maior contingente da força de trabalho em saúde e estarem na “linha de frente” da assistência à COVID-19, profissionais de Enfermagem foram postos em evidência, migrando de um status de desvalorização ao de herói. No entanto, se reconhece o adoecimento mental desses profissionais, com elevação da ansiedade, medo e dor diante da convivência com a morte de pacientes e colegas no ambiente de trabalho, agravado pelo risco elevado de exposição à infecção, de transmissão do vírus para familiares, condições precarizadas de trabalho, reduzida proteção social, insegurança no trabalho e desconhecimento para lidar com o ‘novo’ e o ‘imprevisível’.

Mediante ao processo de interação social presente no advento e no prolongamento da COVID-19, os profissionais de Enfermagem estão vivenciando significativos impactos na saúde mental. Já tem sido observados comprometimentos na força de trabalho, com reflexos nos anos potenciais perdidos, desordem psíquica, estresse pós-traumático. Face a este cenário preocupante, a atenção e vigilância deve ser potencializada por parte de agentes públicos, governantes e gestores, a fim de garantir a proteção à vida e a saúde, estabelecendo ações eficazes no enfrentamento dos efeitos deletérios na saúde mental desta categoria.

2. METODOLOGIA

O objetivo desse estudo é refletir sobre os desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem de acordo com a literatura. O método utilizado nesse estudo foi a busca de artigos baseado na realidade que os profissionais de enfermagem enfrenta durante a pandemia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os profissionais da saúde, enfrentam todos os dias, condições de trabalho instáveis, em um ambiente marcado pela falta de segurança, infraestrutura inadequada e pelos riscos nele presentes. Com isso, os níveis de desgaste profissional, adoecimento físico e psicológico, má qualidade de vida e assistência à saúde, são extremamente altos. Essas situações são mais comuns aos profissionais que diariamente, estão na linha de frente de combate a COVID-19, devido às longas horas de trabalho, preocupação com o estado de saúde dos pacientes e com a escassez de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), principalmente nos países com

recursos bastante limitados. Muitos dos profissionais de saúde desenvolveram a Síndrome de *burnout*, o resultado patológico de um processo estressante que afeta as pessoas que exercem profissões assistenciais, caso não respondam adequadamente às cargas excessivas de estresse físico e/ou emocional que seu trabalho as leva a assumir. No caso dos enfermeiros, a SB (esgotamento de recursos e diminuição de energia), leva a perda de interesse no exercício da profissão e compromete as atividades realizadas no dia a dia. Como o trabalho da equipe de enfermagem é direcionado a promoção e manutenção da vida, é primordial entender as causas e consequências desta patologia, a fim de buscar soluções e estratégias de mitigação. O estudo realizado (2021) com profissionais do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) com Burnout Pessoal (BP) e/ou Burnout Trabalho (BT), indicou que os enfermeiros entrevistados apresentaram globalmente níveis de Burnout superiores em todas as dimensões; revelando depressão, ansiedade ou estresse influenciados por questões como: conhecimento insuficiente sobre o COVID-19, medo de infecção, sentimento de culpa (dificuldade em conciliar as questões profissionais e familiares), exigências/necessidades profissionais, insegurança no local de trabalho, sentimento de estigma e discriminação social, conflitos e sentimentos contraditórios para os profissionais de saúde e para o público em geral. O sofrimento moral afeta todos nós e deve ser respeitado e discutido abertamente. Esse sofrimento moral é um sinal saudável, não patológico. Reconhecimento significa que estamos tentando fazer a coisa certa, sabemos que às vezes não podemos, mas devemos continuar (KHOOEJ, 2020).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia do COVID-19 trouxe situações desafiadoras para os profissionais da área de saúde, principalmente aos enfermeiros. Fica evidente a necessidade de estratégias e planejamento para evitar danos maiores na saúde mental dos mesmos. Para isso, o hospital deve evitar que seus funcionários enfrentem uma carga horária abusiva, cria um ambiente acolhedor e construa uma rede de apoio psicológico para todos, onde eles possa se sentir bem e valorizados num ambiente harmônico.

REFERÊNCIAS

HEWELLIN Andrade et al. **Síndrome de burnout em enfermeiros dos serviços de urgência e emergência durante a pandemia covid-19.** Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/23691> . Acesso em: 27 set. 2022.

BRASIL, Cristina. **Covid-19: pesquisa revela impactos em 95% profissionais de saúde.** Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-03/covid-19-pesquisa-revela-impactos-em-95-dos-profissionais-de-saude> . Acesso em: 20 set. 2022.

DANTAS, Eder. **Saúde mental dos profissionais de saúde no Brasil no contexto da pandemia por Covid-19.** Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/rCWq43y7mydk8Hjq5fZLpXg/?lang=pt&format=html&stop=next#> . Acesso em: 22 set. 2022.

PRADO A. D e et al. (2020). **A saúde mental dos profissionais de saúde frente à pandemia do COVID-19: uma revisão integrativa.** Revista Eletrônica Acervo Saúde, 4128. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reas.e4128.2020>. Acesso em: 22 set. 2022.

SOUZA, Ac; LIMA, Rn. Desafios enfrentados pelos enfermeiros no atendimento de urgência e emergência durante a pandemia. **Revista brasileira interdisciplinar de saúde. ReBIS**, p. 29-34. [s.l]. 2022.